

Научная статья

УДК 159.99: 17.03

DOI: 10.5281/zenodo.21130018

«ЭТИКА ЗАБОТЫ» КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИОННОГО «ЗАМУСОРЕНИЯ» В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ⁵

© 2026 М. И. Яновский

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID: 0000-0002-9265-6917.

В статье рассматривается феномен информационного «замусоривания» социокультурного пространства, возникающий под влиянием западных манипулятивных технологий и ложных мировоззренческих концепций. Автор анализирует, как внедрение искусственно сконструированных «инородных элементов» в информационно-культурную экосистему общества создаёт предпосылки к её деградации. Особое внимание уделено критике так называемой «этики заботы», созданной американским психологом Кэрл Гиллиган, которая, по мнению автора, стала одним из генераторов псевдоморального «мусора» в современном западном обществе.

Автор анализирует последствия отказа от традиционного «золотого правила» морали, и принципов справедливости и трансцендентности в этике, и превращение, взамен этого, заботы в самоцель в человеческих отношениях. Делается вывод, что это ведёт к эгоцентризму и избирательной морали. В статье также проводится анализ места заботы в моральном сознании с позиций теории Л. Кольберга, отмечается, что гипертрофированная забота без опоры на справедливость может приводить к социально-манипулятивным эффектам и деградации общественных отношений. Автор делает вывод, что подобные теории, отвергая универсальные моральные принципы, способствуют распространению информационного «шума» и дегуманизации социокультурного пространства.

Ключевые слова: забота, «этика заботы», Гиллиган, феминизм, эгоцентризм, охватывание, социокультурное пространство

Для цитирования: Яновский М. И. «Этика заботы» как источник информационного «замусоривания» социокультурного пространства / М. И. Яновский // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 351–359. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21130018>.

Введение. Ложные теории как генератор информационного «мусора» в социокультурных пространствах. Современная информационная среда отличается насыщенностью манипулятивными технологиями воздействия на сознание человека. Это, в том числе, часть начатой Западом информационной войны против населения слабо контролируемых Западом стран. Любое общество — это информационно-культурная «экосистема». Запад зачастую выстраивает свои действия как намеренное привнесение инородных элементов в «тело» данных «экосистем», с целью или подчинения их своему контролю, физическому и когнитивному, или разрушения. Инородный элемент в экосистеме для неё самой — мусор (мусор — понятие функциональное; это вещь, или часть вещи, занимающая не своё естественное, функционально оправданное, место). Следовательно, мы имеем дело с феноменом информационно-культурного (псевдокультурного) мусора.

Каковы источники подобного «замусоривания»?

⁵ Исследование выполнено при поддержке госбюджетной темы «Личность в современном информационном и социокультурном пространстве» (код темы FRRE-2026-0029).

Классическим его источником в истории являются ложные мировоззренческие концепции, активно продвигаемые и заражающие большое количество умов. Примером таких концепций является лёгшая в основу либерализма философская теория Дж. Локка. В частности, локковская трактовка мышления отменяет мышление как форму познания обобщённых существенных свойств реальности, и вводит трактовку его как формы накопления и комбинирования информации о реальности [11]. Мышление, занятое накоплением информации и комбинаторикой с ней, не направлено на различение информационного «шума» и «нешума», что вынуждает нас признать философа одним из виновников современного информационного замусорения социокультурного пространства.

Однако особо важны для понимания процессов в информационно-культурных экосистемах концепции, касающиеся вопросов морали, ведь проблема «что есть добро или зло» затрагивает любого человека. На современные западные неолиберальные течения большое влияние оказала попытка новаторского представления о морали — так называемая «этика заботы» американского психолога Кэрол Гиллиган [3]. Нашей целью был анализ морально-психологических аспектов данной концепции. Метод — теоретический анализ её методологии, а также рассмотрение феноменологии самой *заботы*, которая используется как принцип новой морали.

Этика заботы и проблема трансцендентного. «Этика заботы» приобрела широкую популярность на Западе, оказалась и созвучной классическому либерализму, и легла в основу многих неолиберальных декларативно-гуманистических социальных практик — феминизм, движение в защиту природы (т. наз. «зелёные») и т. д. (см. например: [1; 7]). Иногда эти практики абсурдны. Например: провозглашение права детей менять пол для избегания негативных у них переживаний; провозглашение права на эвтаназию при депрессии как забота об уменьшении моральных страданий.

«Этика заботы» возникла как попытка радикальной реформы основы человеческой морали. Так, существует традиционное понимание базиса морали как общего принципа гармонизации отношений между субъектами: «*Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними*» (Евангелие от Матфея). Философы называют это «золотым правилом» морали; оно также провозглашено практически всеми мировыми религиями: христианством, исламом, иудаизмом, буддизмом и т. д. [2]. Такое понимание основы морали легло и в основу теории морального сознания американского психолога, последователя Ж. Пиаже, Л. Кольберга. К. Гиллиган подвергла критике концепцию Кольберга (в том числе за опору на «золотое правило» морали), охарактеризовав её как выражение узко маскулинного мировосприятия [3; 4; 5]. Один из главных мотивов критики Гиллиган — использование «трансцендентного» как основы морали («трансцендентное» — внеопытное, вневещное; то, что находится «по ту сторону» конкретного человеческого бытия). Трансцендентное отвергается в любых формах: как идея Бога, или как идеи в платоновском смысле, как абстрактный моральный принцип справедливости, как надситуативность, как духовность, противопоставленная телесности, и т. п. Подобного рода вещи К. Гиллиган и ее последовательница С. Радек отнесли к «маскулинным фантазиям» [3].

На первый взгляд в «золотом правиле» «трансцендентное» отсутствует. В действительности в нём в житейски понятной форме показывается само умственное действие трансцендирования как таковое: выйди за рамки твоего эго, посмотри на себя и свои действия с точки зрения другого человека. Кроме того, «золотое правило» актуализирует «трансцендентное» следующим образом. Оно реализует принцип обратимости отношения меня к другому и другого ко мне. Такая обратимость между мной и другим предполагает точку, или ось, равновесия между нами. Эта ось нейтральна

по отношению к нам, и, значит, трансцендентна к нам двоим. Так между мной и другим актуализируется присутствие трансцендентного идеального, перед которым, или в котором, я и другой равны. В целом это всё означает, что отказ от «золотого правила» действительно является отказом от трансцендирования и от признания важности присутствия трансцендентного. Однако становится ясно, что вместе с тем так реализуется утверждение права на эгоцентризм, своеобразный бунт эгоцентризма. «Взбунтовавшийся» эгоцентризм — это по своему смыслу отрицание принципа равенства в разных возможных его формах. Непризнание равенства и равновесия приводит к отказу и от справедливости как одной из норм человеческих отношений. «Этика заботы» противопоставила себя якобы маскулинной «этике справедливости».

Отвергая «трансцендентное», Гиллиган в качестве альтернативы предлагает новое понимание морали, как направленности на *заботу* о другом человеке: на эмпатию, на попечение о конкретном человеке и его потребностях, на объединение с другим человеком, поддержание отношений⁶. Она рассматривает это как женский взгляд на сущность морали.

Несмотря на привлекательность для многих предлагаемого Гиллиган нового взгляда на мораль, остаются неотвеченными вопросы: почему вместо традиционной, односторонне маскулинной, морали выдвигается не общечеловеческая, а такая же односторонне фемининная мораль? Почему как основа новой морали предлагается именно забота? Сведением этой морали именно к *заботе* роль женщины в обществе, вопреки декларациям, не возвышается, а наоборот, редуцируется к обслуживающим функциям.

Мы полагаем, что в действительности здесь за женский взгляд на мораль выдается взгляд феминистский, что не одно и то же. Феминизм — не столько женский взгляд на мир, сколько разновидность идеологии либерализма, с характерной для него нетерпимостью к иерархическим отношениям в обществе. Либерализм, и вслед за ним феминизм, отрицают вневременные сущностные основания в мире и человеке, т.е. «трансцендентное», мотивируя это неприятием чьих-либо претензий на власть. Такая мотивировка является плодом или ошибки, или сознательного искажения: высший уровень в любой иерархической социальной системе, например, «элита», властные структуры и т. п. — какого-либо отношения к «трансцендентному» не имеет. Антиавторитарный пафос либерализма и феминизма является скорее сопровождением неприятия «трансцендентного». Действительно, при необходимости либерализм без затруднений трансформируется в жёсткий авторитаризм и диктатуру. Неприятие же «трансцендентного» при этом остаётся константой.

Следовательно, и неприятие справедливости в феминизме — дань либералистскому дискурсу. Сама по себе *забота* справедливости не противоречит и с нею совместима.

Анализ заботы как аспекта морального сознания. Представляет интерес анализ возможного места *заботы* в моральном сознании человека с позиций критикуемой К. Гиллиган теории морального развития Л. Кольберга. Попробуем это реализовать.

Кольберг трактует моральное сознание как такое, которое может варьировать не только в рамках количественной шкалы «моральное — неморальное», но и по континууму качественно-структурных характеристик. Так, детское моральное сознание может быть высокоморальным, как и зрелое взрослое, но при этом быть качественно иным. Для ребёнка принимаемыми императивами морали являются сохранение

⁶ На языке традиционной философии это называется «имманентное». Противопоставление имманентного трансцендентному — старая философская проблема, в идеале решаемая их гармонизацией.

отношений со взрослым (авторитет взрослого) и своего рода гедонизм: ориентация на вознаграждение — положительные эмоции и избегание наказания — отрицательных эмоций. Эмоции и отношения — основа детского морального сознания, характеризуемого Кольбергом как доконвенциональная и конвенциональная стадии морали [14]. Но *забота* — это и есть эмоция как возможная основа отношения к другому человеку, — что присуще доконвенциональной стадии морали, по Кольбергу. Но *забота* по своему содержанию хорошо вписывается и в конвенциональную мораль: *забота* сама по себе выводит в приоритет отношения, — так же, как конвенциональная мораль. Значит, *забота* как центр морального сознания могла бы быть характерна скорее для двух ранних стадий морального сознания. У взрослого же это в той или иной степени означает инфантилизм.

По-видимому, не является случайностью склонность «адептов» «этики заботы» — феминисток, защитников окружающей среды и т. д. — к флэшмобам и другим подобным акциям именно игрового характера.

Однако почему именно *забота* была выбрана в качестве центра системы морального сознания в, по сути, неолиберальной концепции К. Гиллиган? Каково морально-психологическое содержание этого явления?

Декларация *заботы* как основы новой этики является на самом деле частью тренда западной философии XX века. Тренд был задан М. Хайдеггером, который среди философов первым обратился к заботе как важному философскому понятию и мировоззренческому принципу [5; 8]. *Забота* у немецкого философа наделяется функцией ключевого выражения человеческого Бытия, *Dasein*'а, — потому что, по Хайдеггеру, именно *забота* как таковая обуславливает вовлечённость человека в земную жизнь, в позицию активного «присутствия» в ней. В философии Хайдеггера человек не рассматривается как автономный субъект, противопоставленный объекту; он — ипостась Бытия (*Dasein*'а), в котором различие субъекта и объекта не играет роли. С другой стороны, по Хайдеггеру, любая *забота* есть *забота о себе*, т.е. *забота* — это способ аутентичного проживания именно своей жизни. В этом смысле рассуждения Хайдеггера проявляют парадокс: *забота* заставляет субъекта «растворить» себя в вовлечённости во взаимодействие с объектом, но при этом в состоянии *заботы* субъект имеет дело именно с самим собой. Как это возможно?

Дело в том, что состояние *заботы* выражает определённый тип работы личности со своим психологическим полем — пространством отношений. Феноменологически это переживается так. Озабоченностью личность создаёт в своём психологическом пространстве систему напряжений и валентностей, как бы «рыхлит» и «электризует» его. И сама вовлекается в такое наэлектризованное пространство. *Заботой* человек как бы «охватывает» объект, но *заботой* он и сам становится «охваченным» [9]. Но подобное «охватывание», реализуемое само по себе, как самостоятельное и самодостаточное ментальное действие, — свойство эгоцентрического сознания [9; см. также: 14]. И как «охватывание» для «охватывания», как форма эгоцентризма, оно способно производить множество морально-психологических эффектов социально-манипулятивного характера, например: нетерпимость к чужому, чувство своей исключительности, генерирование мифов о своей причастности к «большому добру», имитация несения большой миссии, агрессивный негативизм с «невинным лицом» и др. [9]. Следует отметить, что такие эффекты могут возникать именно, когда *забота* превращается из инструментальной ценности в самоцель, когда она противопоставлена справедливости и другим основам моральности человека. В целом активность такого рода, на наш взгляд, можно характеризовать как псевдодеятельность, а именно как деятельность,

имитирующую социальную ответственность [9]. Хорошей имитацией социальной ответственности «этика заботы» и вводит в заблуждение.

Имманентность в моральном сознании и идеологическое самоопределение.
«Этика заботы» и проблема деформации основы морального сознания.
Государственный переворот, реализованный в Киеве в 2014 г. при поддержке американских и европейских сторонников экспансии НАТО на восток, поставил перед людьми ряд вопросов мировоззренческого и психологического характера. Один из таких вопросов, задававшихся жителями Донбасса с 2014 г. — как могло случиться, что сограждане, с которыми поддерживались личные и деловые отношения, в краткие сроки приобрели «живодерские» садистические установки, например, поддерживали изуверский акт сожжения людей в Одессе 2-го мая 2015 г., выражали положительные эмоциональные реакции на информацию о пытках и убийствах противников госпереворота, предлагали варианты массовых казней сторонников независимости ДНР и ЛНР, уничтожения людей путем отравления воды в Северском Донце, стерилизации молодых женщин «генетически грязного» населения Донбасса и др.? Как психологически возможен наблюдаемый при этом парадокс уверенности в своей моральной правоте у людей с подобными установками?

Обратим внимание, что данные проявления по сути совпадают с перечисленными выше некоторыми эффектами от реализации ментальной операции «охватывания» как формы эгоцентризма: чувство своей исключительности, генерирование мифов о причастности к «большому добру», нетерпимость, агрессивный негативизм с «невинным лицом» и т. д. Логично предположить, что эта операция, характерная, по нашему предположению, для реализации *заботы* как самоцели, стала доминантной когнитивной схемой у большого количества людей после майдана. Возможно, она и производит трансформацию морального сознания.

К сожалению, прямого доступа к населению послепереворотной Украины для проведения соответствующего исследования у нас нет. Тем не менее мы полагаем, что не напрямую, косвенно, особенности морального сознания представителей украинского социума с подобными моральными трансформациями можно понять по особенностям ценностной сферы лиц, проживающих в Донбассе, но выбравших промайданную позицию в конфликте «Донбасс — Киев» в 2014-2015 гг. В 2017-2018 гг. мы провели исследование ценностных ориентаций как детерминанты отношения к конфликту Киева с Донбассом. Мы исходили из общей идеи, что импульс движения в сторону соответствующей трансформации морального сознания закладывается уже самоопределением своей позиции в морально значимой ситуации. Движение, заданное самоопределением, может быть в дальнейшем или заблокировано социальным окружением, или удержано и дать соответствующий эффект. В 2014 г. в Донбассе, как и на всей Украине, люди самоопределялись либо как сторонники законной власти, либо как сторонники прозападной майданной власти. Со вторыми со временем происходили моральные трансформации — при условии, что они оказывались в среде себе подобных. На Донбассе таких было сравнительно немного, и они со временем или уезжали, или дрейфовали в сторону нейтралитета.

Исследование было проведено на жителях Донбасса, проживающих в ДНР, среди молодежи. Задавался вопрос: «На чьей стороне правда в конфликте Украина — Донбасс?» Варианты ответов: «На стороне Киева», «На стороне Донбасса», «Обе стороны правы (неправы)». Также у испытуемых определялись ценностные ориентации по методике М. Рокича.

Результаты опубликованы в 2020 г. [12]. Здесь кратко опишем часть полученных

результатов. Ответ «На стороне Киева» почти не встречался. Ответ «Обе стороны правы (неправы)» на фоне общей антимайданной доминанты в Донбассе означает, как мы полагаем, скрыто, или частично, промайданную позицию. Далее в таблице 1 приведены ценностные ориентации, достоверно более значимые у лиц с подобной скрытой формой промайданной позиции (правая колонка), по сравнению с антимайданной позицией (левая колонка).

Таблица 1. Ценностные ориентации, различающиеся у групп с различной позицией в конфликте «Донбасс — Киев»

«прав Донбасс»	«правы (неправы) обе стороны»
терминальные ценности	
<i>Активная деятельная жизнь</i>	<i>Уверенность в себе</i>
<i>Счастье других</i>	<i>Счастливая семейная жизнь</i>
<i>Красота природы и искусства</i>	<i>Удовольствия</i>
<i>Творчество</i>	
инструментальные ценности	
<i>Чуткость</i>	<i>Воспитанность</i>
<i>Непримиримость к недостаткам в себе и других</i>	<i>Жизнерадостность</i>
	<i>Ответственность</i>

Обратим внимание, что терминальные ценности людей с условно промайданной позицией: *Уверенность в себе*, *Счастливая семейная жизнь* и *Удовольствия*, — являются ценностями личных эмоций, эмоциональных переживаний. Они так же сугубо имманентны, как и гиллигановская *забота*. Наиболее значимая из этих трёх ценностей *Уверенность в себе* по смыслу в определённой степени совпадает с содержанием понятия *забота о себе*, а *Счастливая семейная жизнь* значительно совпадает с общим понятием *забота* как попечением и опекой за близкими людьми. Из инструментальных ценностей наиболее близка к *заботе* *ответственность*; *воспитанность* — отчасти. *Жизнерадостность* прямо с *заботой* не связана, однако одинаково с ней может быть отнесена к имманентно ориентированным ценностям.

По сравнению с ними лица с антимайданной позицией отличались перевесом ценностей: *Счастье других*, *Красота природы и искусства*, *Творчество*, *Непримиримость к недостаткам в себе и других* и т. д. Это ценности в той или иной степени трансцендентно ориентированы, поскольку выходят за пределы замкнутого мира личных эмоциональных переживаний.

Сравнивая ценности двух условных групп, получаем основания строить предположения, каковы истоки уверенности в своей моральной правоте и у сторонников госпереворота. Абсолютизированная ценность своего замкнутого имманентного личного «мирка» — по-видимому, этот мотив заставляет закрывать глаза на нарушения морали, и справедливости в т.ч. И при усилении это качество системы ценностных ориентаций может дать большее — деформацию самого базиса морального сознания⁷.

Так и «этика заботы», призывая отказаться от принципа справедливости и других форм воплощения «золотого правила», открывает возможность движения по пути, который логично ведет к противопоставлению личного имманентного мирка остальному миру.

Сторонники подхода «забота вместо справедливости» противопоставляют себя одному из центральных положений христианской, а по сути, общечеловеческой морали («золотому правилу»), и это неизбежно приводит к вариантам антихристианских (а

⁷ Ср. известное саркастическое высказывание Б. Брехта: «нет ничего более похожего на фашиста, чем перепуганный буржуй».

также антиисламских, антибуддистских и т. д.) позиций. Так, на практике *забота* без справедливости приводит к тому, что забота распространяется на ближний круг «своих», при этом «чужие» получают безразлично какой большой ущерб, поскольку справедливость отменяется. Неравенство превращается в норму, и избирательная *забота* о «своих» прикрывает лёгкость перехода к практике расчеловечивания «несвоих». По сути, такой подход естественен для животного мира, с его господством природных биологических инстинктов. Для человеческого общества он равносителен деградации к бездуховности, или даже антидуховности (классические пример — украинское феминистское движение Femen). Такой подход осуществляется в криминальном мире, или при фашизме.

По-видимому, «этика *заботы*», в силу своей большой популярности на Западе, внесла весомый вклад в реанимацию в наше время разновидностей социал-дарвинизма с его узко направленной *заботой*, *заботой* о «своих». Неслучайно феномен очень близкий к *заботе*, жалость, издавна, а особенно в наше время, является эффективным инструментом обмана и мошенничества в криминальной и политической сферах [6; 10].

Скрытость подлинного смысла подобного рода теорий превращает их в генератор псевдоморального информационного мусора в социокультурных «экосистемах», и в сознаниях людей.

Выводы. Социокультурные пространства разных стран могут подвергаться разрушительным воздействиям чужеродных элементов, информационного «мусора». Источником подобного «замусорения» могут выступать ложные философские и иные теории. Одной из таких теорий выступает «этика *заботы*», созданная американским психологом К. Гиллиган. «Этика *заботы*» провозглашает необходимость отказа от авторитарной мужской морали, при этом по сути декларирует отказ от основ общечеловеческой морали, выраженных в мировых религиях — христианстве, исламе, буддизме и т. д. Анализ показывает, что отрыв *заботы* как феномена морального сознания человека от справедливости и других принципов морали, может приводить к тем или иным формам инволюции морального сознания личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агностикова О.И. Этика заботы как способ укрепления позиций социально ответственной журналистики // XVI Международная конференция «Теоретическая и прикладная этика: Традиции и перспективы — 2024: Парадоксальность морали и моральные парадоксы: проблемы и решения». Санкт-Петербургский Государственный Университет, 21-23 ноября 2024 г. Материалы конференции / Отв. ред. В.Ю. Перов. — СПб.: Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных заведений, 2024. — С. 6–8.
2. Апресян Р.Г. Генезис золотого правила // Вопросы философии. — 2013. — № 10. — С. 39–50. EDN: REIGXL
3. Артемьева О.В. Этика заботы: феминистская альтернатива классической философии // Этическая мысль. Вып. 1. — М.: ИФ РАН, 2000. — С. 195–215. EDN: LHTCUF
4. Володин В.В. Эволюция понятия «забота»: культурные смыслы и исторические параллели // Концепт: философия, религия, культура. — Т. 4. 2020. № 2 (14). — С. 17–24. <https://doi.org/10.24833/2541-8831-2020-2-14-17-24>
5. Молчанов С.В. Мораль справедливости и мораль заботы: зарубежные и отечественные подходы к моральному развитию // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. — 2011. № 2. — С. 59–72. EDN: OOFZVF
6. Смирнова И.В. Мошеннический дискурс: стратегия апелляции к жалости // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2024. № 4. — С. 123–132. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13997579>
7. Собольникова Е.Н., Дороднева Н.В. «Этика заботы» и коммунитаризм как концептуальные основания современной биоэтики // XVI Международная конференция «Теоретическая и прикладная этика: Традиции и перспективы — 2024: Парадоксальность морали и моральные парадоксы: проблемы и

- решения». Санкт-Петербургский Государственный Университет, 21-23 ноября 2024 г. Материалы конференции / Отв. ред. В.Ю. Перов. — СПб.: Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных заведений, 2024. — С. 233–234. EDN: DPWHBY
8. Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. В.В. Библихина. — М.: Республика, 1993. — 447 с.
 9. Яновский М.И. Модель псевдодеятельностных манипулятивных стратегий выстраивания социального пространства // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2025. — № 1. — С. 173–184. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14934757> EDN: YLAQLV
 10. Яновский М.И. Образ жертвы и жалость как инструменты информационно-психологических войн // Актуальные проблемы психологии и психофизиологии человека третьего тысячелетия: Международная научно-практическая конференция. ФНЦ ПМИ, Москва, Россия; 25—26 ноября 2025 г.: труды конференции / Под редакцией Ю.П. Зинченко, М.К. Кабардова. — М.: МАКС Пресс, 2025. — С. 101–104. DOI: 10.29003/m4843.978-5-317-07492-0/101-104
 11. Яновский М.И. Принадлежность к социально-экономическому классу как фактор особенностей мышления // Способности и ресурсы человека в изменяющемся мире: материалы Международной научной конференции, посвященной 70-летию со дня рождения В.Н. Дружинина, 23-24 сентября 2025 г., ИП РАН (Москва) / Отв. ред. Д.В. Ушаков, А.Л. Журавлев, Е.В. Волкова, Я.И. Сиповская. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2026. — С. 977–980.
 12. Яновский М.И., Черкашин К.В. Проблема различения добра и зла через призму конфликта «Донбасс — Киев» // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2020. — № 3-4. — С. 141–151. EDN: ZGRECA
 13. Kohlberg, L. Essays on Moral Development. Volume II. The Psychology of Moral Development. The Nature and Validity of Moral Stages. — San Francisco: Harper & Row, 1981. — 423 p.
 14. Piaget, J., Inhelder, B. La représentation de l'espace chez l'enfant. — Paris: Presses universitaires de France, 1948. — 581 p.

REFERENCES

1. Agnistikova O. I. (2024). Etika zaboty kak sposob ukrepleniya pozicij socialno otvetstvennoj zhurnalistiki [Ethics of care as a way to strengthen the position of socially responsible journalism]. XVI Mezhdunarodnaya konferenciya "Teoreticheskaya i prikladnaya e'tika: Traditsii i perspektivy. — 2024: Paradoksalnost morali i moralnye paradoksy: problemy i resheniya". Sankt-Peterburgskiy Gosudarstvennyj Universitet, 21-23 noyabrya 2024 g. Materialy konferencii / V. Yu. Perov (Ed.). Saint Petersburg: Izdatel'sko-poligraficheskaya assotsiatsiya vysshix uchebnykh zavedenij. 6–8. (In Russian)
2. Apresyan R. G. (2013). Genezis zolotogo pravila [The genesis of the Golden rule]. Voprosy filosofii. No 10. 39–50. (In Russian)
3. Artemyeva O. V. (2000). Etika zaboty: feminist'skaya al'ternativa klassicheskoy filosofii [Ethics of care: a feminist alternative to classical philosophy]. Eticheskaya mysl'. Vol. 1. Moscow: IF RAN. 195–215. (In Russian)
4. Volodin V. V. (2020). Evolyuciya ponyatiya «zabota»: kulturnye smysly i istoricheskie paralleli [The evolution of the concept of "caring": cultural meanings and historical parallels]. Koncept: filosofiya, religiya, kultura. Vol. 4. No 2 (14). Pp. 17–24. <https://doi.org/10.24833/2541-8831-2020-2-14-17-24> (In Russian)
5. Molchanov S. V. (2011). Moral spravedlivosti i moral zaboty: zarubezhnye i otechestvennye podxody k moralnomu razvitiyu [The morality of justice and the morality of caring: foreign and domestic approaches to moral development]. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 14. Psikhologiya. No 2. Pp. 59–72. (In Russian)
6. Smirnova I. V. (2024). Moshennicheskij diskurs: strategiya apellyacii k zhalosti [Fraudulent discourse: a strategy for appealing to pity]. Vestnik Donetskogo nacionalnogo universiteta. Seriya D. Filologiya i psikhologiya. No 4. Pp. 123–132. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13997579> (In Russian)
7. Sobolnikova E. N., Dorodneva N. V. (2024). "Etika zaboty" i kommunitarizm kak konceptualnye osnovaniya sovremennoj bioetiki ["Ethics of care" and communitarianism as conceptual foundations of modern bioethics]. XVI Mezhdunarodnaya konferenciya «Teoreticheskaya i prikladnaya etika: Traditsii i perspektivy — 2024: Paradoksalnost morali i moralnye paradoksy: problemy i resheniya». Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Universitet, 21-23 noyabrya 2024 g. Materialy konferentsii. V. Yu. Perov (Ed.). — Saint Petersburg.: Izdatel'sko-poligraficheskaya assotsiatsiya vysshix uchebnykh zavedenij. 233–234. (In Russian)
8. Heidegger M. (1993). Bytie i Vremya [Being and time]. V. V. Bibikhin (transl.). Moscow: Respublika. (In Russian)
9. Yanovsky M. I. (2025). Model psevdodeyatelnostnykh manipulyativnykh strategij vystraivaniya socialnogo prostranstva [A model of pseudo-activity manipulative strategies for building social space]. Vestnik

- Donetskogo nacionalnogo universiteta. Seriya D: Filologiya i psikhologiya. No 1. 173–184. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14934757> (In Russian)
10. Yanovsky M. I. (2025). *Obraz zhertvy i zhalost' kak instrumenty informacionno-psikhologicheskikh vojn* [The image of victim and pity as tools of information and psychological warfare]. Aktualnyje problemy psikhologii i psikhofiziologii cheloveka tretjego tysyacheletiya: Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. FNCz PMI, Moscow, Rossiya; 25—26 noyabrya 2025 g.: trudy konferentsii. Yu. P. Zinchenko, M. K. Kabardova (Eds.). — Moscow: MAKS Press. 101–104. DOI: 10.29003/m4843.978-5-317-07492-0/101-104 (In Russian)
 11. Yanovsky M. I. (2026). *Prinadlezhnost k socialno-ekonomicheskomu klassu kak faktor osobennostej myshleniya* [Belonging to a socio-economic class as a factor of thinking features]. Sposobnosti i resursy cheloveka v izmenyayushhemsya mire: materialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, posvyashhennoj 70-letiyu so dnya rozhdeniya V. N. Druzhinina, 23-24 sentyabrya 2025 g., IP RAN (Moskva). D. V. Ushakov, A. L. Zhuravlev, E. V. Volkova, Ya. I. Sipovskaya (Eds.). Moscow: Izd-vo "Institut psikhologii RAN". 977–980. (In Russian)
 12. Yanovsky M. I., Cherkashin K. V. (2020). *Problema razlicheniya dobra i zla cherez prizmu konflikta "Donbass — Kiev"* [The problem of distinguishing between good and evil through the lens of the Donbass—Kiev conflict]. Vestnik Donetskogo nacionalnogo universiteta. Seriya D: Filologiya i psikhologiya. No 3-4. 141–151. (In Russian)
 13. Kohlberg, L. (1981). *Essays on Moral Development. Volume II. The Psychology of Moral Development. The Nature and Validity of Moral Stages*. San Francisco: Harper & Row.
 14. Piaget, J., Inhelder, B. (1948). *La représentation de l'espace chez l'enfant*. Paris: Presses universitaires de France. (In French)

Поступила в редакцию 12.04.2026 г.

"ETHICS OF CARE" AS SOURCE OF INFORMATIONAL "GARBAGE" IN SOCIO-CULTURAL SPACE

M.I. Yanovsky

The article deals with the phenomenon of informational "littering" of the socio-cultural space, which arises under the influence of Western manipulative technologies and false ideological concepts. The author analyzes the way the introduction of artificially constructed "foreign elements" into the information and cultural ecosystem of society creates prerequisites for its degradation. Special attention is paid to the criticism of the so-called "ethics of care" created by the American psychologist Carol Gilligan, who, according to the author, has become one of the generators of pseudo-moral "garbage" in modern Western society.

The author analyzes the consequences of abandoning the traditional "golden rule" of morality, and the principles of justice and transcendence in ethics, and instead turning caring into an end in itself in human relations. The conclusion is made that this leads to egocentrism and selective morality. The article also analyzes the place of caring in moral consciousness from the standpoint of L. Kohlberg's theory, noting that hypertrophied care without reliance on justice can lead to socially manipulative effects and degradation of social relations. The author concludes that such theories, rejecting universal moral principles, contribute to the spread of information "noise" and the dehumanization of the socio-cultural space.

Keywords: care, "ethics of care", Gilligan, feminism, egocentrism, inclusiveness, sociocultural space.

Яновский Михаил Иванович.

Кандидат психологических наук, доцент
Донецкий государственный университет,
Российская Федерация, г. Донецк.
Доцент кафедры общей психологии.

ORCID 0000-0002-9265-6917.

E-mail: m.i.yanovsky@mail.ru

Yanovsky Mikhail Ivanovich.

Candidate of Psychology, Associate Professor.
Donetsk State University, Russian Federation,
Donetsk.

Associate Professor at Department of General
Psychology

ORCID 0000-0002-9265-6917.

E-mail: m.i.yanovsky@mail.ru